

CHAMADA DE RESUMOS EXPANDIDOS, PÔSTERES E ARTIGOS PARA OS CONGRESSOS:

CONBRADEC XIII (Congresso Brasileiro de Direito Empresarial e Cidadania)
CONLUBRADEC IX (Congresso Luso Brasileiro de Direito Empresarial e Cidadania)
CONIBADEC VI (Congresso Ibero Americano de Direito Empresarial e Cidadania)

DIREITO EMPRESARIAL E CIDADANIA NO SÉCULO XXI - Dias 28 a 30 de maio de 2023. (SP)
EDUCAR PARA O FUTURO: O PAPEL DE CADA UM - Dias 31 de maio, 1 e 2 de junho de 2023 (DF)

APRESENTAÇÃO DO EVENTO

O Congresso Direito Empresarial e Cidadania no Século XXI é evento simultâneo, de cunho técnico-científico, sem fins lucrativos, que visa promover o debate acadêmico e empresarial acerca dos temas que envolvem a Empresa Cidadã, abrangendo amplamente a sociedade técnica e científica, empresarial e governamental em âmbito Nacional e Internacional, contando com público formador de opinião. Contará com ampla cobertura, como gravação das palestras e publicação de anais.

O CONBRADEC (Congresso Brasileiro de Direito Empresarial e Cidadania), lançado em 2011 pelo UNICURITIBA (Centro Universitário Curitiba), é o evento pioneiro na discussão sobre a Constituição Cidadã e o engajamento cidadão das empresas. Em suas primeiras edições, vieram pesquisadores de distintas Universidades brasileiras, como por exemplo: UNILA, UFSC, UFMS, UFU, UFPR, UENP, UNIP/SP, UNIB, UNINOVE, UNICESUMAR, ESTÁCIO, ANCHIETA, UNICASTELO, FURG e PUC/SP; bem como outras instituições e empresas, tais como: Grupo RPCCom, Grupo Macisa, Grupo O Boticário, Grupo Kraft Foods, Grupo JBS e as editoras jurídicas Clássica e Juruá, além da ITAIPU, na qualidade de patrocinadora.

Trata-se de evento promovido pelo Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Empresarial e Cidadania em parceria com a Graduação e Especialização do UNICURITIBA, além das instituições parceiras, co-criadoras e co-realizadoras, como UFS, UFMS, Mackenzie, PUCSP, ICAPH, REDHT, ISK, IPCA, ISM e ABD, Hoje o Ecosistema ÂNIMA e todas as instituições também integram o evento. E, também a presença de empresários, executivos, pesquisadores e professores de destaque no setor, contando com a participação ativa da comunidade científica, por meio da apresentação de comunicações e pôsteres (previamente selecionados) e posterior publicação de anais.

Assim, pretende-se com o referido congresso, mais uma vez reunir pesquisadores em Direito, Sustentabilidade, Administração, Políticas Públicas, Ciências Sociais, Demografia, Sociologia, Economia e Filosofia, aproximando o Poder Público do Setor Privado, em especial, aproximar o Poder Judiciário e o Ministério Público da prática solidária promovida pelas empresas cidadãs, visando analisar suas principais demandas e propor soluções.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Serão aceitas as submissões de resumos expandidos, pôsteres e artigos para o Congresso Direito Empresarial e Cidadania no Século XXI.

1.2 A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos autores ao UNICURITIBA de utilizar, publicar e divulgar a obra de sua autoria.

1.3 É livre a inscrição de mais de um trabalho por autor, desde que em Grupos de Trabalho diversos.

1.4 O UNICURITIBA não patrocinará qualquer despesa do autor, empresa ou entidade, seja qual for sua natureza.

1.5 Os anais do evento serão disponibilizados pelo site do UNICURITIBA, a qual permite sua reprodução, desde que citada a fonte. Os anais conterão os resumos expandidos, os artigos e os pôsteres que tenham sido enviados dentro do prazo, de acordo com as normas que divulgadas neste site e mediante apresentações no Congresso.

1.6 É permitida a apresentação de trabalhos por qualquer um dos autores.

2 DAS INSCRIÇÕES

2.1 O envio do arquivo do trabalho (resumo, posteres e artigos) deverá ser feito unicamente pelo e-mail do congresso da Coordenação do Programa de Mestrado e Doutorado Unicuritiba, até às 23h50 do dia 21/05/2023. E-mail para envio: congresso@unicuritiba.com.br sendo que a confirmação de recebimento será entre os dias 23 e 25 de maio de 2023.

2.2 Destaque-se que o título completo definitivo do trabalho e seus autores (limitados ao máximo de 3 - três), sendo graduando, mestrando ou doutorando.

2.3 Não serão admitidas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como alterações no título do trabalho após a realização da submissão.

2.4 Os trabalhos serão apresentados de forma híbrida.

3 APRESENTAÇÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS

3.1 Os resumos expandidos serão aceitos somente no formato “doc”. Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, não serão aceitos.

3.2 O resumo expandido deverá ocupar no mínimo três e no máximo cinco laudas, de até 35 linhas cada uma. A formatação seguirá o padrão: Fonte: Arial 12; espaçamento 1,5; margem esquerda e superior: 3cm, direita e inferior 2cm; referências: sistema francês (ou notas de rodapé), ou Autor-Data.

3.3 O resumo expandido deverá conter:

- Título do trabalho
- Objetivo do Trabalho
- Metodologia utilizada
- Revisão de literatura
- Resultados obtidos ou esperados
- Tópicos Conclusivos

3.4 A comissão de Avaliação analisará os trabalhos segundo o atendimento a esses critérios, além de sua coerência, relevância e atualidade.

3.5 Para esta modalidade de trabalhos nenhuma referência aos nomes, identidades ou endereços dos autores poderá ser feita em qualquer página do resumo expandido. A avaliação será feita pelo sistema duplo cego por avaliadores Ad hoc.

3.6 No e-mail para o envio dos trabalhos deverão constar os nomes dos trabalhos e os nomes dos autores respectivamente, unicamente no corpo do e-mail, com a indicação do GT para o qual a inscrição será submetida.

4 APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

4.1 As comunicações dos artigos serão aceitas somente no formato “doc”. Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, não serão aceitos.

4.2 O artigo deverá ocupar no mínimo quinze e no máximo vinte laudas, de até 35 linhas cada uma. A formatação seguirá o padrão: Fonte: Arial 12; espaçamento 1,5; margem esquerda e superior: 3cm, direita e inferior 2cm; referências: sistema francês (ou notas de rodapé), ou Autor-Data.

4.3 Poderão ser incluídas figuras, gráficos ou ilustrações.

4.4 O artigo deverá conter:

- Título do trabalho
- Introdução
- Objetivos
- Metodologia
- Problema
- Fundamentação Teórica

- Conclusões/Resultados
- Bibliografia

4.5 Os artigos devem estar de acordo com a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

4.6 Conforme a ABNT, os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser alinhados à esquerda e conter um texto a eles relacionado, bem como constar numeração progressiva.

5 Apresentação dos Pôsteres

5.1 Os pôsteres serão aceitos no formato “pptx” (*power point*). Todos os demais formatos de arquivos, inclusive os compactados, não serão aceitos.

5.2 O pôster deverá adotar a Fonte: Arial 12; espaçamento 1,5; referências no sistema autor/data.

5.3 Poderão ser incluídas figuras, gráficos ou ilustrações.

5.4 O poster deverá conter:

- Título do trabalho
- Introdução
- Objetivos
- Metodologia
- Problema
- Fundamentação Teórica
- Conclusões/Resultados
- Bibliografia

5.5 Cada resumo deverá indicar o GT para o qual pretende ser inscrito.

- Os Grupos de Trabalho (GTs) disponíveis são os seguintes: Congresso Direito Empresarial e Cidadania no Século XXI:
 - o GT 1: Capitalismo Humanista e Direito Empresarial: Gestão e Inovação nas Organizações.
 - o GT 2: Intervenção do Estado e da Administração Pública na atividade Econômica Social e Ambiental
 - o GT 3: Teoria da Empresa Social e Constituição: O Idoso, o Deficiente, a Criança, o Adolescente, a Mulher, o LGBTQIAP+, racismo estrutural e demais abusos de minorias.
 - o GT 4: Direito Penal Econômico e Combate aos Crimes de Colarinho Branco: Desempenho e Gestão Empresarial

- o GT 5: Responsabilidade Social Empresarial e seus Marcos Regulatórios: Urbanismo, Construção Civil e Patrimônio Histórico, Turístico, Estético e Paisagístico.
- o GT 6: Fundamentos e Desafios do Direito e do Estado Contemporâneo: Educação para a inclusão, Emancipação Transformação Sócio-Cultural.
- o GT 7: Discurso Político e Neuromarketing.
- o GT 8: Direito Tributário Empresarial: Fiscalidade / Extrafiscalidade.
- o GT 9: Direitos Humanos: Direitos Humanos: Direito a Educação e ao Acesso à Saúde Física e Mental
- o GT10: Inovação, Tecnologia e Desafios Sócio-Ambientais

6 DA SUBMISSÃO

6.1 Os trabalhos serão recebidos no período de 05 de abril de 2023 a 21 de maio de 2023, precisamente até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília);

7 DA AVALIAÇÃO

7.1 A comissão de Avaliação analisará os trabalhos segundo o atendimento a esses critérios, além de sua coerência, relevância e atualidade.

8 DATA DE APRESENTAÇÃO DOS GTS

8.1 Os GTs serão realizados nos dias 29 de maio de 2023, das 14h30 às 17hrs.

Dúvidas e informações:

congresso.mestrado@unicuritiba.com.br

(41) 99162-6470

Curitiba, 03 de abril de 2023

Professora Doutora Viviane Côelho de Séllos-Knoerr
Programa de Mestrado e Doutorado do Centro Universitário
UNICURITIBA
Coordenadora Nacional de Ciências Jurídicas – VPEA ÂNIMA